

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

INGLIZ TILINI O'QITISHDA SUGGESTOPEDIYA METODINI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI

Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini xorijiy til sifatida o'qitishda Suggestopediya metodining qo'llanilishi hamda uning o'quvchilarda ijobiy psixologik muhit, motivatsiya va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Georgi Lozanov tomonidan ishlab chiqilgan ushbu metod ta'lim jarayonida musiqa, relaksatsiya, o'yin va badiiy elementlardan foydalanish orqali o'rganishni stresssiz, zavqli va samarali jarayonga aylantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Suggestopediya EFL (English as a Foreign Language) darslarida o'quvchilarning nutq, tinglab tushunish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda ularning o'ziga ishonchini oshiradi.

Kalit so'zlar: Suggestopediya, ingliz tili, EFL, interfaol o'qitish, kommunikativ kompetensiya, ijobiy motivatsiya.

Abstract: This article analyzes the use of the Suggestopedia method in teaching English as a foreign language (EFL) and its role in fostering a positive psychological atmosphere, motivation, and communicative competence among learners. Developed by Georgi Lozanov, this method incorporates music, relaxation, games, and artistic elements, making the learning process stress-free, enjoyable, and highly effective. The findings of the study reveal that Suggestopedia enhances students' speaking, listening comprehension, and creative thinking skills, while also increasing their self-confidence in communication.

Key words: Suggestopedia, English language, EFL, interactive teaching, communicative competence, positive motivation.

Аннотация: В статье анализируется применение метода Суггестопедии при обучении английскому языку как иностранному и его роль в формировании положительной психологической атмосферы, мотивации и коммуникативной компетенции учащихся. Разработанный Георгием Лозановым метод использует музыку, релаксацию, игровые и художественные элементы, превращая процесс обучения в непринуждённый, увлекательный и эффективный. Результаты исследования показывают, что Суггестопедия способствует развитию у студентов навыков речи, аудирования, творческого мышления и повышает уверенность в собственных силах.

Ключевые слова: Суггестопедия, английский язык, EFL, интерактивное обучение, коммуникативная компетенция, положительная мотивация.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida ingliz tili xalqaro muloqot, fan, texnologiya va madaniyatlararo aloqaning eng muhim vositasiga aylangan. Shu bois, ingliz tilini samarali o'qitish, ayniqsa EFL (English as a Foreign Language) – xorijiy til sifatida o'rgatiladigan sinflarda, o'quvchilarning til o'rganishdagi motivatsiyasi va ishtirokini oshirishga qaratilgan zamonaviy metodik yondashuvlarni talab etadi. Shu jihatdan, bugungi kunda an'anaviy ta'lim usullaridan farqli ravishda, o'quvchining hissiy holati, ruhiy qulayligi va ijobiy kayfiyatini inobatga oluvchi Suggestopediya metodi (Suggestopedia) alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Suggestopediya – bu 1970-yillarda bolgar olimi Georgi Lozanov tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion pedagogik metod bo'lib, u o'quvchilarning ong osti salohiyatini faollashtirish, ijobiy psixologik muhit yaratish va o'rganish jarayonini hissiy jihatdan qulay sharoitda tashkil etishga asoslanadi. Metodning asosiy g'oyasi shundan iboratki, insonning o'rganish imkoniyatlari cheklanmagan, biroq ularni faollashtirish uchun tashqi bosim, qo'rquv va stressni kamaytiruvchi ta'lim muhiti zarur. Shu sababli, Suggestopediya darslarida musiqa, rol o'yinlari, ijobiy so'zlashuv, relaksatsiya mashqlari va badiiy matnlardan foydalanish o'quvchilarga tilni tabiiy holatda, zo'riqishsiz o'zlashtirish imkonini beradi.

So'nggi yillarda ingliz tilini o'qitish metodikasida kommunikativ yondashuv, interfaol texnologiyalar, task-based learning (TBL) va CLIL kabi yondashuvlar keng tarqalgan bo'lsa-da, Suggestopediya o'zining psixologik

asoslanganligi bilan ajralib turadi. U nafaqat til o'rgatish jarayonida, balki o'quvchilarning o'ziga ishonchini, ijobiy fikrlashini, ijodiy salohiyatini hamda ijtimoiy faolligini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Metodning samaradorligi shundaki, u o'quvchini "majburiy o'rganish"dan "tabiiy o'zlashtirish" bosqichiga olib chiqadi.

EFL sinflarida Suggestopediya metodini joriy etish o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi va o'rganish jarayonini ijodiy, tabiiy hamda emotsional jihatdan boyitadi. Shu bilan birga, bu metod o'qituvchining rolini o'zgartiradi: u endi faqat bilim beruvchi emas, balki ijobiy psixologik muhit yaratuvchi, o'quvchilarni ruhlantiruvchi va ilhomlantiruvchi shaxsga aylanadi.

Shu bois, ingliz tilini xorijiy til sifatida o'rgatishda Suggestopediya metodini tatbiq etish masalasi zamonaviy til o'qitish nazariyasi va amaliyotining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Ushbu metodning joriy etilishi o'quvchilarda o'ziga ishonchni kuchaytirish, stresssiz o'rganish muhitini yaratish va ijobiy hissiy tajribalar asosida tilni samarali o'zlashtirish imkonini beradi. Shu jihatdan, Suggestopediya – XXI asr EFL darslarida inson psixologiyasi va pedagogikasining uyg'unlashgan, kreativ ta'limga yo'naltirilgan eng samarali metodlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz tilini o'qitish metodikasida Suggestopediya (Suggestopedia) texnologiyasi – ya'ni taklif orqali o'qitish usuli – o'quvchilarning hissiy holatini, ruhiy qulayligini va o'rganishga bo'lgan tabiiy ehtiyojini faollashtiruvchi metod sifatida jahon pedagogikasida alohida o'rinni egallaydi. Ushbu metodning nazariy asoslarini 1970-yillarda bolgar psixolog-pedagogi Georgi Lozanov yaratgan. U o'z tadqiqotlarida inson miyasi o'rganish jarayonida odatdagidan 5–10 baravar ko'proq ma'lumotni qabul qila olishini ilmiy asoslab, bu salohiyatni "suggestiya" – ya'ni ong osti orqali ijobiy ta'sir etish orqali faollashtirish mumkinligini ta'kidlagan.

Lozanov (1978) o'zining mashhur "Suggestology and Outlines of Suggestopediy" nomli asarida metodning asosiy tamoyillarini batafsil bayon qilgan. Unga ko'ra, o'rganish jarayoni relaksatsiya, ishonch, ijobiy motivatsiya va musiqiy fon asosida tashkil etilishi zarur. Bunday holat o'quvchining psixologik barqarorligini ta'minlaydi, ichki qo'rquvni kamaytiradi va o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Lozanovning fikricha, an'anaviy o'qitish usullarida o'quvchi stress ostida bo'lgani sababli uning o'rganish salohiyati to'liq namoyon bo'lmaydi. Shu bois Suggestopediya darslari tinch, estetik va ijodiy muhitda o'tkazilishi lozim.

Keyingi tadqiqotlarda (Bancroft, 1999; Richards & Rodgers, 2001; Larsen-Freeman, 2012) Suggestopediya metodining EFL (English as a Foreign Language) sinflarida qo'llanish imkoniyatlari keng yoritilgan. Richards va Rodgers o'zlarining "Approaches and Methods in Language Teaching" asarida Suggestopediyani "insonparvar va hissiy jihatdan yo'naltirilgan ta'lim modeli" deb ta'riflaydilar. Ularning fikricha, bu metodning ustunligi shundaki, o'quvchi o'rganish jarayonini majburiyat sifatida emas, balki zavq va qiziqish manbai sifatida his qiladi.

Brown (2007) va Harmer (2007) o'z ishlarida Lozanov metodining psixologik asoslarini chuqur tahlil qilib, o'quvchilarning ijobiy ruhiy holati ularning kognitiv faoliyatini kuchaytirishini, o'zlashtirishni tezlashtirishini va kommunikativ kompetensiyani mustahkamlashini isbotlaganlar. Ular Suggestopediyani "til o'rganishning hissiy va intellektual muvozanatini ta'minlovchi metod" sifatida baholaydilar.

Shuningdek, Rinvoluceri (1990) va Stevick (1996) metodning amaliy jihatlarida musiqa, o'yin, teatr elementlari, sahnalashtirilgan rollar va vizual relaksatsiya mashqlarining o'quvchilarni darsga jalb etishdagi o'rni haqida to'xtalganlar. Ularning fikricha, o'qituvchi bu metodda faqat murabbiy yoki nazoratchi emas, balki "emosional katalizator", ya'ni o'quvchining ishonchini uyg'otuvchi, uni ruhlantiruvchi va o'rganishga rag'batlantiruvchi shaxs rolini bajaradi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda (Mihaylova, 2019; Alimova, 2021; Rahmatullayeva, 2022) Suggestopediya texnologiyasining EFL darslaridagi o'rni O'zbekiston ta'lim tizimi nuqtayi nazaridan ham o'rganilgan. Mahalliy tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, bu metod o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni erkin muloqotga, emotsional ifoda va ijodiy yondashuvga o'rgatadi. Ayniqsa, talaffuz, tinglab tushunish va nutq madaniyatini shakllantirishda Suggestopediya yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Adabiyotlarni tahlil qilish natijasida aniqlanishicha, Suggestopediya metodining nazariy asosi psixologik relaksatsiya, ijobiy energiya, ishonch va badiiy muhitni uyg'unlashtirish tamoyillariga tayanadi. Bu metod o'quvchilarda "men bilmayman" degan qo'rquvni yengishga yordam beradi, ularning o'z-o'zini anglashi, ijodkorligi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, u o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ijobiy hissiy aloqa, samimiylilik va o'zaro ishonch muhitini shakllantiradi.

Shunday qilib, ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, Suggestopediya nafaqat samarali til o'rgatish vositasi, balki o'quvchilarni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi, ularning shaxsiy o'sishini rag'batlantiruvchi va stresssiz o'rganish muhitini yaratishga xizmat qiluvchi integrativ pedagogik tizimdir. Shu bois, uni EFL darslarida qo'llash o'quvchilarni nafaqat tilni o'zlashtirishga, balki o'zini erkin ifoda etishga, ijodkorlik va ijtimoiy faollikka yo'naltiruvchi samarali metod sifatida qarash mumkin.

TADQIQOT METOFOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi – Suggestopediya metodining ingliz tilini xorijiy til sifatida o'qitish (EFL) jarayonidagi samaradorligini aniqlash, uning psixologik-pedagogik asoslarini tahlil qilish hamda amaliy qo'llanish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot obyekti va predmeti:

- Tadqiqotning obyekti – EFL ta'lim jarayoni, ya'ni ingliz tilini xorijiy til sifatida o'qitish tizimi;
- predmeti esa – Suggestopediya metodining o'quvchilarda ijobiy psixologik muhit, o'ziga ishonch va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdagi o'rni hamda samaradorlik ko'rsatkichlaridir.

Tadqiqotning nazariy asoslari:

Tadqiqotning nazariy poydevorini G. Lozanovning "Suggestology and Outlines of Suggestopedya" (1978) asari, shuningdek, metodni tahlil qilgan xorijiy tadqiqotchilar – Richards & Rodgers (2001), Brown (2007), Harmer (2007), Larsen-Freeman (2012), shuningdek, mahalliy olimlar Alimova (2021) va **Rahmatullayeva (2022)**larning ishlari tashkil etadi. Ushbu manbalarda o'rganishning psixologik aspektlari, emotsional relaksatsiya, ijobiy muhit va musiqaning o'zlashtirish jarayoniga ta'siri haqida ilmiy asoslar keltirilgan.

Tadqiqot ishtirokchilari:

Tajriba Toshkent davlat pedagogika universitetining ingliz tili yo'nalishida tahsil olayotgan 60 nafar talaba ishtirokida o'tkazildi. Ular teng ikkita guruhga – eksperimental (Suggestopediya metodi asosida ta'lim olgan) va nazorat (an'anaviy metodda o'qigan) guruhlarga ajratildi.

Tadqiqot bosqichlari:

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. **Tayyorlov bosqichi:** ilmiy-nazariy manbalarni tahlil qilish, G. Lozanov konsepsiyasini o'rganish, tadqiqot dasturini ishlab chiqish.
2. **Diagnostik bosqich:** talabalarning dastlabki bilim darajasi, o'ziga ishonch va psixologik tayyorgarligini aniqlash uchun so'rovnoma, kuzatuv va test metodlari qo'llandi.
3. **Eksperimental bosqich:** Suggestopediya metodining asosiy komponentlari – musiqa, drammatizatsiya, relaksatsiya, badiiy matn va ijobiy takliflar asosida maxsus o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Darslar davomida talabalar stresssiz muhitda, ijobiy emotsional holatda faol muloqot va ijodiy faoliyat olib bordilar.
4. **Tahliliy bosqich:** o'quv jarayoni natijalari test, suhbat, kuzatuv va statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, eksperimental va nazorat guruhlari ko'rsatkichlari taqqoslandi.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar:

1. **Nazariy metodlar:** tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish – Suggestopediya metodining ilmiy asoslarini aniqlash uchun.
2. **Empirik metodlar:** pedagogik kuzatuv, psixologik so'rovnoma, suhbat, test sinovlari – o'quvchilarning psixologik va kommunikativ o'zgarishlarini aniqlash maqsadida.
3. **Eksperimental metod:** Suggestopediya asosida tashkil etilgan darslarni nazorat va tajriba guruhlari sinovdan o'tkazish orqali metod samaradorligini o'lchash.
4. **Statistik tahlil:** olingan natijalarni foiz va taqqoslama ko'rsatkichlarda tahlil qilish uchun SPSS dasturida ishlov berish, farqlarni Student t-testi yordamida aniqlash.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, Suggestopediya metodini EFL darslarida qo'llash o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi, stressni kamaytiradi hamda o'rganish jarayonini tabiiy, zavqli va samarali holga keltiradi. Ushbu metodning muvaffaqiyati, avvalo, o'qituvchi tomonidan yaratiladigan ijobiy psixologik muhit, emotsional qo'llab-quvvatlovchi atmosfera va o'quvchining o'z kuchiga bo'lgan ishonchini shakllantirish bilan izohlanadi.

Tahlillar natijalariga ko'ra, Suggestopediya metodini qo'llagan o'qituvchilar dars jarayonida o'quvchilarda erkinlik hissi, ijobiy kayfiyat va kommunikativ ishtiyiqni kuchaytirganlar. Natijada o'quvchilar o'z fikrlarini xato qilishdan qo'rqmasdan erkin ifoda eta olganlar, bu esa ularning og'zaki nutq, tinglab tushunish, talaffuz va muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilgan.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, Suggestopediya metodidan foydalanilgan sinflarda o'quvchilarning so'z boyligi tezroq ortgan, nutq faoliyatida tabiiylik va erkinlik kuzatilgan. Buning asosiy sababi shundaki, o'quvchilar tilni o'rganish jarayonini an'anaviy "dars" sifatida emas, balki ijobiy hissiyotlar bilan boyitilgan, zavqli tajriba sifatida qabul qilganlar. Darslarda musiqa fonining qo'llanilishi, badiiy matnlar, rol o'yinlari, drammatizatsiya va vizual mashqlar o'quvchilarning hissiy holatini barqarorlashtirib, ularni dars jarayoniga faol jalb etgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Suggestopediya metodining asosiy pedagogik afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarning stress va qo'rquvini kamaytirish orqali ularning psixologik tayyorgarligini kuchaytirish;
- ijobiy muhitda muloqot qilish orqali tabiiy o'zlashtirishni ta'minlash;
- musiqiy va vizual stimullar yordamida eslab qolish jarayonini kuchaytirish;
- o'quvchilarda ijodkorlik, erkin fikrlash va o'zini ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- o'qituvchini emotsional lider, ruhlantiruvchi va ijodiy muhit yaratuvchi shaxs sifatida shakllantirish.

O'tkazilgan kuzatuvlar shuni ham ko'rsatadiki, Suggestopediya metodini samarali joriy etish uchun o'qituvchidan maxsus tayyorgarlik, psixologik sezgirlik, shuningdek musiqiy va teatr elementlarini to'g'ri tanlay olish mahorati talab etiladi. Metodning o'quvchilarning yosh xususiyatlariga, til bilish darajalariga va o'rganish uslublariga moslashuvchanligi uni universal pedagogik texnologiya sifatida tavsiflash imkonini beradi. Bundan tashqari, Suggestopediyani raqamli ta'lim vositalari, audio-vizual resurslar va interfaol platformalar bilan uyg'unlashtirish metodning samaradorligini yanada oshiradi.

Natijalar asosida xulosa qilish mumkinki, Suggestopediya metodini ingliz tilini o'qitishda qo'llash o'quvchilarda ijobiy psixologik barqarorlik, o'ziga ishonch, ijodiy fikrlash va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. U an'anaviy metodlardan farqli ravishda o'quvchilarning emotsional va kognitiv faoliyatini bir butun jarayonga aylantiradi.

Demak, Suggestopediya texnologiyasi EFL darslarida nafaqat tilni o'rgatish, balki o'quvchilarning shaxsiy o'sishini, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini, ijodiy ifoda salohiyatini ham rivojlantiruvchi metodik mexanizm sifatida o'zini namoyon qilmoqda. Shu sababdan, mazkur metodni zamonaviy ingliz tili ta'limiga tizimli joriy etish o'qituvchining pedagogik mahoratini oshiradi, o'quvchilarning o'rganish motivatsiyasini mustahkamlaydi va o'quv jarayonini insonparvar, ijodiy hamda psixologik qulay muhitda tashkil etish imkonini beradi.

Tahlillar va amaliy kuzatuvlar shuni tasdiqlaydiki, Suggestopediya metodi EFL (English as a Foreign Language) darslarida til o'rganish jarayonini psixologik jihatdan qulay, hissiy jihatdan boy va ijodiy muhitda tashkil etishga imkon yaratadi. U an'anaviy o'qitish usullaridan tubdan farq qilib, o'quvchining shaxsini markazga qo'yadi, stress va bosimni kamaytiradi hamda o'rganish jarayonini o'yin, musiqiy fon va ijobiy takliflar orqali amalga oshiradi. Natijada o'quvchilar o'zlarini erkin his etadilar, xatolardan qo'rqmaydilar, muloqotga kirishadilar va o'rganishni ijobiy hayotiy tajriba sifatida qabul qiladilar.

Shu tarzda, Suggestopediya metodining asosiy pedagogik qiymati shundaki, u o'quvchilarni psixologik to'siqlardan xoli holda, emotsional va kognitiv jarayonlarning uyg'unligida tilni o'zlashtirishga yo'naltiradi. Dars jarayonida musiqa, relaksatsiya, dramatik sahnalar, teatr elementlari, ijobiy takliflar va o'yinlardan foydalanish o'quvchilarda til materialini ongli va ong osti darajasida samarali o'zlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, metod o'qituvchining rolini ham o'zgartiradi: u endi faqat bilim beruvchi emas, balki ijobiy muhit yaratuvchi, ishonchni shakllantiruvchi va ijodiy ruh bag'ishlovchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, Suggestopediya EFL darslarida o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, talaffuzni yaxshilash, nutq tezligini oshirish, ijodiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali metod hisoblanadi. Eng muhimi, bu metod o'quvchida til o'rganish jarayoniga nisbatan ijobiy hissiy holat, o'ziga ishonch va zavq uyg'otadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Suggestopediya – bu zamonaviy EFL ta'limida inson psixologiyasi, pedagogik innovatsiya va san'at elementlarini uyg'unlashtirgan ilg'or metod bo'lib, u til o'rganish jarayonini tabiiy, ijodiy va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga xizmat qiladi. Mazkur metod an'anaviy o'qitish usullaridan farqli ravishda o'quvchini o'rganish jarayonining markaziga qo'yadi, uning ichki motivatsiyasi, emotsional holati va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Suggestopediya metodini ingliz tili darslarida qo'llash o'quvchilarda stressni kamaytiradi, tilni tabiiy sharoitda o'zlashtirish imkonini yaratadi, ijodkorlik, o'ziga ishonch va kommunikativ kompetensiyani kuchaytiradi. O'qituvchi esa bu metodda faqat bilim manbai emas, balki ruhlantiruvchi, ishonch bag'ishlovchi, ijobiy psixologik muhit yaratuvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi.

Shuningdek, o'tkazilgan tahlillar shuni tasdiqlaydiki, Suggestopediya darslarida musiqa, teatr, o'yin va relaksatsiya elementlarining uyg'un qo'llanishi o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi, ularning tabiiy qiziqish va zavq orqali o'rganish jarayonini kuchaytiradi. Metod o'quvchilarni "majburiy o'rganish"dan "ijodiy o'zlashtirish" bosqichiga olib chiqadi.

Tavsiyalar:

- 1. Ta'lim tizimi miqyosida:** Suggestopediya texnologiyasini ingliz tili o'qituvchilari uchun metodik qo'llanmalar, treninglar va maxsus kurslar orqali amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq.
- 2. Pedagogik amaliyotda:** Dars jarayonida musiqa, dramatisatsiya, o'yinli faoliyat va vizual relaksatsiya usullarini qo'llash o'quvchilarda ijobiy emotsional holatni mustahkamlaydi.
- 3. Raqamli ta'lim kontekstida:** Suggestopediya elementlarini raqamli platformalar (masalan, video-sahnalashtirish, interaktiv audio mashg'ulotlar) bilan uyg'unlashtirish metod samaradorligini yanada oshiradi.
- 4. Psixologik tayyorgarlik nuqtayi nazaridan:** O'qituvchilarda emotsional sezgirlik, psixologik muloqot va relaksatsion boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, Suggestopediya XXI asr ingliz tili ta'limining innovatsion, insonparvar va yuqori samaradorlikka ega metodlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. U nafaqat tilni o'rgatish vositasi, balki o'quvchilarning ijobiy fikrlash, o'ziga ishonch va emotsional yetuklikni shakllantiruvchi pedagogik tizim sifatida ham muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lozanov, G. Suggestology and Outlines of Suggestopedya. – New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1978. – 247 p.
2. Richards, J. C., Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 270 p.
3. Bancroft, W. J. Suggestopedia and Language Acquisition: Variations on a Theme. – Amsterdam: Benjamins, 1999. – 186 p.
4. Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 233 p.
5. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. – 4th ed. – Harlow: Pearson Education, 2007. – 448 p.
6. Stevick, E. W. Memory, Meaning and Method: A View of Language Teaching. – Boston: Heinle & Heinle Publishers, 1996. – 289 p.
7. Alimova, D. Suggestopediya metodining EFL darslaridagi o'rni va samaradorligi. // Til va ta'lim jurnali. – 2021. – №3. – B. 41–47.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.